

ARTETERAPIA COMO INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA PARA CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: O PAPEL TRANSFORMADOR DO PSICÓLOGO

Thiago César Ribeiro Maia¹
Meiriane Guerra Duarte²
Cassandra Fortes Ferreira³
Ana Cristina Guilhon⁴

RESUMO: Este resumo expandido explora o uso da arteterapia como uma ferramenta para mediar a expressão afetiva em crianças que enfrentam dificuldades em verbalizar emoções, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. O objetivo principal é compreender de que maneira a arteterapia, com a orientação de psicólogos e através de métodos artísticos específicos, pode favorecer o desenvolvimento emocional e psicológico dessas crianças. A pesquisa adota uma abordagem descritiva e exploratória com foco qualitativo, realizando uma análise teórica investigativa baseada em fontes sócio-históricas, respaldada por um arcabouço normativo, documental e bibliográfico, utilizando-se o método monográfico. Dentre as conclusões, destaca-se que a arteterapia, quando mediada por profissionais da psicologia, possibilita que as crianças acessem e elaborem sentimentos profundos, promovendo bem-estar psicológico e social, além de fortalecer sua autoestima.

Palavras-chave: Arteterapia; Infância; Vulnerabilidade Social; Saúde Mental;

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5427-3468>

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: meireguerra@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1521-1261>

³Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: cassandraarte@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3693-874>

⁴Orientadora de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7553-2818>

1. INTRODUÇÃO

Este resumo expandido explora a arteterapia e o papel do psicólogo que promove o autoconhecimento e a transformação dos indivíduos (Coqueiro; Vieira; Freitas, 2014). Por meio de expressões artísticas como pintura, música e dança, a arteterapia oferece uma via de comunicação para que emoções e conflitos internos possam ser exteriorizados. Segundo Ciornai (2004), o termo designa a utilização de recursos artísticos em contextos terapêuticos.

O psicólogo observa os gestos não verbalizados das crianças, transformando, através da arte, realidades adversas em uma forma de expressão e processamento emocional, o que é ilustrado pelo conceito de impressão ou impressionismo, como explica Lacan (1985).

Ao trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, a arteterapia permite o acesso a processos emocionais profundos, contribuindo para o desenvolvimento emocional e para o fortalecimento da autoestima (Urrutigaray, 2003). Diante do dado alarmante de que 63% das crianças e adolescentes no Brasil vivem na pobreza, a arteterapia se apresenta como uma intervenção urgente e necessária para apoiar o bem-estar psicológico dessa população (UNICEF, 2021; IBGE, 2021).

O resumo expandido discute, inicialmente, as raízes da arteterapia, explorando influências de Freud, Jung e Nise da Silveira, entre outros (Carvalho e Andrade, 1995; Coqueiro, Vieira, Freitas, 2014). Em seguida, aborda o marco legal da proteção infantil e a definição de vulnerabilidade social, com base em Vasconcelos et al. (2021) e Abramovay et al. (2002). A última seção examina a contribuição prática da arteterapia no desenvolvimento emocional das crianças, ancorada em estudos contemporâneos.

O desenvolvimento deste trabalho segue uma metodologia descritiva, com enfoque essencialmente qualitativo. A pesquisa descritiva teve como objetivo busca identificar características e variáveis relacionadas ao objeto de estudo, permitindo uma análise mais aprofundada e detalhada do objeto (Gil, 2010). Realizou-se uma análise investigativa teórica de fontes sócio-históricas amparada por um arcabouço normativo, documental e bibliográfico, utilizando-se o método monográfico. O método monográfico, se concentra na análise detalhada de um único tema ou caso específico (Andrade, 1997).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A arteterapia e o estudo do inconsciente, iniciados por Freud e posteriormente, por Jung, foram fundamentais para o desenvolvimento de práticas terapêuticas baseadas na expressão simbólica de sentimentos ocultos, as imagens que os pacientes criavam ou interpretavam simbolizavam sentimentos e experiências que não conseguiam expressar verbalmente, essas imagens exerciam, então, uma função catártica, ou seja, atuavam como uma forma de liberação de emoções e angústias, proporcionando um "alívio" emocional, esse conceito inicial foi essencial para o desenvolvimento da arteterapia dentro da abordagem psicanalítica, permitindo que a arte funcionasse como uma ponte para o inconsciente dos pacientes (Freire, Vieira e Freitas, 2010; Carvalho e Andrade, 1995).

Nos Estados Unidos, Margareth Naumburg foi pioneira ao consolidar a arteterapia como uma abordagem educacional e terapêutica baseada na psicanálise, devido o fato de explorar como as expressões artísticas permitiam aos indivíduos transmitir emoções e narrativas não verbalizadas, ampliando o entendimento sobre as experiências internas de seus pacientes, conceituando essa prática como “Arte-Terapia de orientação dinâmica” (Reis, 2013; Naumburg, 1966; Nage; Simionato, 2023).

No Brasil, os psiquiatras, Nise da Silveira e Osório César, deram continuidade a essas ideias ao introduzir a arteterapia em hospitais psiquiátricos como alternativa aos métodos tradicionais e muitas vezes agressivos de tratamento, como o uso de eletrochoques. Nise da Silveira defendia uma abordagem humanizada e passou a utilizar a arte como forma de mediação terapêutica, valorizando as produções artísticas dos pacientes, em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, onde preservou as obras de seus pacientes, considerando-as expressões genuínas e importantes de suas experiências internas, deste modo, essa iniciativa consolidou a arteterapia como prática relevante no contexto brasileiro e transformou o museu em um acervo clínico e social de grande valor (Marques, 2017; Melo Junior, 2016).

A Constituição Federal de 1988 representou um marco importante para a legislação infantil no Brasil, reconhecendo a criança como cidadã e titular de direitos. Logo em seguida, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi promulgado em 1990, inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), estabelecendo a infância como uma fase com direitos próprios e específicos (Junior, Higuchi, 2019). Segundo o ECA, a infância abrange o período até os 12 anos incompletos e deve ser

protegida de qualquer violação de direitos por parte do Estado, da sociedade ou da família. Entre as violações especificadas estão a negligência na saúde e educação, violência física e psicológica, abuso sexual e exploração do trabalho infantil, todas ações que, direta ou indiretamente, comprometem o desenvolvimento infantil (Lei n. 8.069/1990).

A vulnerabilidade social, conforme Abramovay et al. (2002), é uma condição na qual recursos e habilidades são insuficientes para lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade, intensificando o sofrimento psíquico e reduzindo a qualidade de vida. Para Souza, Panúncio-Pinto e Fiorati (2019), essa situação impacta a saúde mental ao longo da vida, pois as pressões da pobreza, baixa escolaridade, violência e exclusão criam um contexto adverso que pode agravar o bem-estar mental das crianças e adolescentes.

A arteterapia responde à necessidade de expressão de sentimentos e eventos dolorosos, especialmente em contextos de vulnerabilidade, utilizando predominantemente uma linguagem não verbal que facilita a manifestação de emoções e a interiorização de novas realidades (Cintra, Macut, 2006). Nesse processo, o diálogo entre a arte e a psicologia é evidente, como apontado por Vigotski, que considera a arte um fenômeno social que reflete e molda as interações humanas (Silva et al., 2021). Já Oliveira (1997) reforça essa perspectiva ao afirmar que nossa identidade é formada não só por fatores biológicos, mas também pela interação com o contexto histórico e cultural, influenciando profundamente o desenvolvimento psicológico.

A arteterapia encontra respaldo em várias teorias, incluindo a psicanálise freudiana, que vê a arte como uma forma de sublimação, um mecanismo pelo qual impulsos reprimidos encontram expressão em formas socialmente aceitas (Freud, 2015). Já a psicologia junguiana identifica a atividade simbólica como uma maneira de acessar o inconsciente, considerando a arte indispensável para a criação de um mundo interior mais pleno (Vasques, 2009). Outras abordagens, como a Gestalt, a ludoterapia e a antroposofia, também fundamentam a prática da arteterapia, que se adapta a diferentes contextos terapêuticos para facilitar a expressão e o alívio emocional (Cionari, 2004).

A arteterapia atua não apenas na compreensão do inconsciente individual, mas também na criação de um espaço de reflexão e aprendizagem ativa. Segundo Martín-Baró (1998), essa psicologia é comprometida com o desenvolvimento comunitário, e para Góis (2008), a conscientização crítica permite ao indivíduo construir-se como sujeito de sua própria história.

No contexto da arteterapia, o psicólogo atua como facilitador, observando aspectos expressos artisticamente que não emergem durante as conversas terapêuticas formais. Por meio de cores, formas e símbolos, as crianças podem externalizar sentimentos inconscientes que evoluem ao longo do tratamento (Silveira, 1981; Urrutigaray, 2003). Essa prática não se limita ao entendimento do psiquismo individual, mas visa oferecer um espaço de reflexão que possibilita o aprendizado e o alívio emocional (Cintra; Macul, 2006).

O papel do psicólogo também se estende a ambientes como escolas, ONGs e hospitais, onde ele contribui para a harmonização social e o bem-estar, utilizando a arte para tornar esses ambientes mais acolhedores e aliviando tensões sociais e emocionais (Sawaia, 2009). Em escolas, a arte permite que as crianças expressem sua subjetividade de maneira poética e criativa, como forma de promover uma autodescoberta sem medo de punição social, especialmente quando orientadas por profissionais especializados (Rocha; Lima, 2021). O psicólogo torna-se, assim, uma ponte entre a arte e a terapia, promovendo a saúde mental e o desenvolvimento educativo nesses ambientes (Reis, 2023).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este resumo expandido destaca o crescimento da arteterapia como uma ferramenta terapêutica significativa, fundamentada nas teorias psicanalíticas de Freud, Jung e na abordagem inovadora de Margareth Naumburg nos EUA. No Brasil, a psiquiatra Nise da Silveira e Osório César foram fundamentais para o avanço da prática, especialmente ao humanizar o tratamento e valorizar a expressão artística dos pacientes. A arteterapia, ao promover a expressão de emoções reprimidas e o autoconhecimento, apresenta-se como uma prática flexível, que oferece novas estéticas terapêuticas para a reordenação emocional e a superação de conflitos internos.

O psicólogo atua nesses espaços como mediador de experiências, facilita o equilíbrio emocional e promove o bem-estar social das crianças. A arteterapia oferece, por meio da imaginação, possibilidades de crescimento pessoal, superação de conflitos internos e desenvolvimento de uma consciência crítica e criativa, essenciais para a formação integral da criança.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia; PINHEIRO, Luciana Correia; LIMA, Flávia Schilling; MARTINELLI, Cecília Coimbra. **Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para políticas públicas**. Brasília, DF: UNESCO, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003233520>. Acesso em: 27 set. 2024.
- AGOSTINI, N. Conscientização e Educação: ação e reflexão que transformam o mundo. **Proposições**, v. 29, n. 3, p. 187-206, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2015-0105>. Acesso em: 28 out. 2024.
- ANDRADE, Liomar Quinto de. **Perspectivas teóricas na história da Arteterapia**. Instituto Freedom. 2000.
- ANDRADE, Maria Margarida de. **Como preparar trabalhos para cursos de pósgraduação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
- ARIÈS, Phillipe. **História social da criança e da família**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é Educação**. 33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. **_. A educação como cultura**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002.
- BRASIL**. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 out. 2024.
- _____. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 27 out. 2024.
- CAPUCHO, Mariana Gonzaga. **Arteterapia: a arte como recurso terapêutico para a expressão de conteúdos inconscientes**. 2020. 65 f. Trabalho de Graduação (Bacharelado em Psicologia) – Universidade de Taubaté, Departamento de Psicologia, Taubaté, 2020. Orientadora: Profa. Ma. Talitha Vieira Gonçalves Batista. Coorientadora: Profa. Ma. Rosa Maria Frugoli da Silva. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/98472>. Acesso em: 28 out. 2024.
- CINTRA, Maria Elisa Rizzi; MACUL, Priscila Gimenez Simão. Uma experiência de Arteterapia aplicada na sala de espera de um Centro de Acolhimento para Refugiados. **Psicologia para América Latina**, México, n. 5, fev. 2006. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2006000100016. Acesso em: 28 out. 2024.
- CIORNAI, Selma. Percursos em arteterapia. **Arteterapia gestáltica**. Arte em Psicoterapia. Supervisão em Arteterapia. São Paulo: Summus, p.7, 2004.

- COHN, Clarice. Concepções de infância e infâncias: um estado da arte da antropologia da criança no Brasil. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 138, p. 275-292, maio/ago. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742009000200004>. Acessado em 24 out. 2024.
- COQUEIRO, Neusa Feire.; VIEIRA, Francisco Ronaldo Ramos.; FREITAS, Marta Maria Costa Freitas. **Arteterapia como dispositivo terapêutico em saúde mental**. SciELO. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/9LVK4BKMMB5mrwXwjDbWgfh/>. Acesso em: 28 set. 2024.
- DAMIAO JUNIOR, Maddi. **Fundamentos do método de Nise da Silveira**: clínica, sociedade e criatividade. Junguiana [online]. 2021, vol.39, n.1, pp.91-100. Disponível em: https://sguweb.unicentro.br/app/webroot/arquivos/atsubmissao/Artigo_Cientifico_Final.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.
- FREUD, S. **O Moisés de Michelangelo** [1914]. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas. Rio de Janeiro: Imago, 1987. v.XIII.
- FREUD, Sigmund. **Arte, literatura e os artistas**. Tradução de Ernani Chaves. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. reimpr. São Paulo: Atlas 201, 2010.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Síntese de Indicadores Sociais**: Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 29 set. 2024.
- KUHN JUNIOR, Norberto; MELLO, Bárbara Birk. A noção de infância e adolescência: inflexões decoloniais sobre os direitos de crianças e adolescentes na América Latina. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, [S. l.], v. 12, n. 24, p. 284–312, 2020. DOI: 10.14295/rbhcs.v12i24.11899. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/11899>. Acesso em: 28 out. 2024.
- LACAN, J. **Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise (1964)**. Livro 11, Rio de Janeiro: Zahar, p.111, 1985.
- LACERDA JUNIOR, José Cavalcante; HIGUCHI, Maria Inês Gasparetto. As vivências artísticas como práticas de inclusão. **Revista Educação Especial**, v. 36, p. 1-20, 2020.
- LEAL, Eduarda Lazzarin. Proteção social de crianças e adolescentes: um olhar através da observação participante. **Diálogo**, n. 40, p. 69-79, 2019.
- MARQUES, Ivonise Aglaé. **Nise da Silveira**: o pioneirismo na terapia com arteeducação no Brasil. Monografia (Graduação) - Universidade Federal do Paraná, 2017.
- MARTÍN-BARÓ, I. **Psicología de la liberación**. Organización de Amalio Blanco. Madri: Editorial Trotta, 1998.

MARTINS, Jessica Souza; SANTOS, Daniel Kerry. Atendimentos psicossociais a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual: percepções de psicólogas de um Creas/Paefi. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 42, e233520, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003233520>. Acesso em: 27 out. 2024.

MELO JUNIOR, Walter. **Ninguém Vai Sozinho ao Paraíso**: o percurso de Nise da Silveira. Revista CULT, janeiro 2016.

NAGE, Araidna Joana Ramos; SIMONATO, Fernanda Beatriz de Almeida. NAUMBURG, M. Art Therapy: **A Dynamic Approach**. New York: Grune & Stratton, 1966.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. **Vygotsky**: aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1997.

PIMENTEL, Alessandra. A ludicidade na educação infantil: uma abordagem historicocultural. **Psicologia da educação**, n. 26, p. 109-133, 2008.

RAMOS, Sílvia. O papel das ONGs na construção de políticas de saúde: a Aids, a saúde da mulher e a saúde mental. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 3, n. 1, p. 95-109, jan./mar. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/ZmNvcL4kRkNT93rMN8LwQpJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 out. 2024.

REIS, Alice Casanova. Arteterapia: a arte como instrumento no trabalho do Psicólogo. **Psicologia: Ciência e Profissão** [online]. 2014, v. 34, n. 1. Acessado em: 28 set. 2024, pp. 142-157. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S141498932014000100011>>. Epub 09 Set 2014. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/S1414-98932014000100011>.

ROCHA, Mírian Soares; XIMENES DE LIMA, José Maximiano Arruda. Ensino da arte na contemporaneidade: a escola como espaço de produção artística. **Revista Educação, Artes e Inclusão**, Florianópolis, v. 17, p. e0009, 2021. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/16315>. Acesso em: 30 set. 2024..

SAWAIA, Bader Burihan. **Psicologia e desigualdade social**: uma reflexão sobre liberdade e transformação social. *Psicologia & Sociedade* [online]. 2009, v. 21, n. 3. Acesso em 30 set. 2024, pp. 364-372. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S010271822009000300010>>.

SILVA, Michele Maria da; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; SILVA, Glênio Oliveira da. "A pesquisa bibliográfica nos estudos científicos de natureza qualitativa". **Revista Prisma**, v. 2, n. 1, p. 91-109, 2021.

SILVEIRA, Nise da. **Imagens do Inconsciente**. Brasília: Alhambra, 1981.

SIRGADO, Angel Pino. O social e o cultural na obra de Vigotski. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 21, n. 71, p. 45-78, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302000000200003>. Acesso em: 28 out. 2024.

SOUZA, Larissa Barros de; PANÚNCIO-PINTO, Maria Paula; FIORATI, Regina Célia. Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social: bem-estar, saúde mental e participação em educação. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, São Carlos, v. 27, n. 2, p. 251-269, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1812>. Acesso em: 28 out. 2024.

UNICEF Brasil. **Situação da Infância e Adolescência no Brasil: A pobreza e suas consequências**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil>. Acesso em: 29 set. 2024.

URRUTIGARAY, Maria Cristina. **Arteterapia – A transformação pessoal pelas imagens**. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2003.

VALLADARES, Ana Cláudia Afonso. **Arteterapia com crianças hospitalizadas**. 2003. 258 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Psiquiátrica) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003.

VASCONCELOS, Isadora Nogueira; BRITO, Ilanna Maria Vieira de Paula de; ARRUDA, Soraia Pinheiro Machado; AZEVEDO, Daniela Vasconcelos de. Amamentação e orientações sobre alimentação infantil: padrões alimentares e potenciais efeitos na saúde e nutrição de menores de dois anos. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 21, n. 2, p. 429-439, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/ZmNvcL4kRkNT93rMN8LwOpJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 out. 2024.

VASQUES, Márcia Camargo Penteado Corrêa Fernandes. **A arteterapia como instrumento de promoção humana na saúde mental**. 2009. 87 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/98472>. Acesso em: 28 out. 2024.